

УДК 631.81.095.337

DOI 10.5281/zenodo.14280635

Научная статья

ВЛИЯНИЕ ГЕРБИЦИДОВ НА БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПШЕНИЦЫ ОЗИМОЙ В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ

THE INFLUENCE OF HERBICIDES ON THE BIOMETRIC PARAMETERS OF WINTER WHEAT IN THE CONDITIONS OF THE WESTERN CISCAUCASIA

ТЕРЕХОВА СВЕТЛАНА СЕРАФИМОВНА,
*кандидат сельскохозяйственных наук, профессор,
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ.*

TEREKHOVA SVETLANA SERAFIMOVNA,
*Candidate of agricultural sciences, professor,
Kuban SAU.*

В статье изучается влияние гербицидов на биометрические показатели пшеницы озимой в условиях Западного Предкавказья. Представлены результаты эксперимента, реализованного отделом агротехнологий ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко» в 2019-2020 гг. Проанализирована динамика густоты стояния растений и стеблей озимой пшеницы в зависимости от сорта и гербицида. Определено изменение высоты растений озимой пшеницы в зависимости от сорта и гербицида. В результате выявлено влияние изучаемых гербицидов на высоту растений, что было прослежено в динамике.

The article examines the effect of herbicides on the biometric parameters of winter wheat in the conditions of the Western Caucasus. The results of an experiment implemented by the Department of Agricultural Technologies of the Federal State Budgetary Institution "National Research Center named after P.P. Lukyanenko" in 2019-2020 are presented. The dynamics of the density of standing plants and stems of winter wheat, depending on the variety and herbicide, is analyzed. The change in the height of winter wheat plants depending on the variety and herbicide was determined. As a result, the influence of the studied herbicides on plant height was revealed, which was traced in dynamics.

Ключевые слова: пшеница озимая, гербицид, засоренность, рост растения, развитие растения, урожайность, структура урожая.

Key words: winter wheat, herbicide, weed infestation, plant growth, plant development, yield, crop structure.

Физиология растений и агрохимия на протяжении последнего столетия совершили две революции в земледелии и растениеводстве, предоставив им сначала минеральные удобрения, а затем гербициды.

В настоящее время земледелие предусматривает использование достижений научно-технического прогресса, высокую степень механизации производства, внедрение интенсивных технологий [2; 5]. На современном этапе развития земледелия проводится также активное внедрение технологий с учетом биологизация и экологизации. В борьбе с засоренностью

полей применение химических препаратов должно проводиться с обязательным учетом их влияния на почву и культурные растения [1; 3; 4].

Современный этап развития сельского хозяйства сводится к применению ресурсосберегающих технологий. Аграриям приходится отказываться от классической обработки почвы и защиты растений от сорняков агротехническими методами, то есть приходится минимализировать систему земледелия. Такие технологии приводят к росту засоренности. Применение средств защиты растений (гербицидов) является наиболее оправданным, в сложившихся условиях [5-8].

Эксперимент был заложен в отделе агротехнологий ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко» в 2019-2020 гг.

Расположение делянок в опыте систематическое, повторность – трехкратная. Общая площадь делянки 72 м^2 (3,6 м x 20м), учетная площадь – 30 м^2 (2,0 м x 15 м). Предшественником являлась кукуруза на силос.

После уборки предшественника применяли обработку почвы по типу полупара. Поле было освобождено в середине августа и до посева озимой пшеницы прошло около полутора месяцев. После скашивания кукурузы применяли тяжелые дисковые бороны, которые разрыхляли почву на глубину 8–10 см. Это позволяло хорошо подрезать корневую систему кукурузы, что улучшает разделку при вспашке. Разрыв во времени между лушением и вспашкой отсутствовал. Глубина вспашки обеспечивала качественное крошение и заделку растительных остатков (20-22 см). Под вспашку внесли основное удобрение $\text{N}_{60} \text{P}_{40}\text{K}_{40}$. До посева озимой пшеницы было проведено две культивации. Перед посевом была проведена предпосевная культивация на рекомендуемую глубину. Посев был проведен в оптимальный срок для данной зоны. После посева провели прикатывание. При посеве в рядки внесли P_{20} .

Таблица 1. Схема эксперимента

Сорт (фактор А)	Гербицид (фактор В)
Юбилейная – 100 (ультраскороспелый)	Логран 0,01 кг/га (St)
	Банвел 0,22 л/га
	Логран 0,005 кг/га + Банвел 0,11 л/га
Алексеич (среднеспелый)	Логран 0,01 кг/га
	Банвел 0,22 л/га
	Логран 0,05 кг/га + Банвел 0,11 л/га

Примечание: Гербицид Логран был принят за контроль.

Большинство районированных сортов обеспечивают максимальную урожайность при густоте продуктивного стеблестоя 550-600 тыс. шт/м², а в конце фазы весеннего кущения количество стеблей должно быть 1100–1200 шт/м². Цель ранневесенней подкормки усилить побегообразование. Ранневесенняя подкормка проводилась в фазу кущения N 34,5 д. в. Срок проведения подкормки – начало вегетации растений, температура воздуха +3 +5°С. Вторая подкормка проводилась в фазу выхода в трубку в дозе N 34,5 д. в.

Доза третьей поздней подкормки в фазе колошения – начало формирования зерновки, с целью повышения количества зерна, составляла N 17 д. в.

Жизненный цикл высших растений состоит из ряда периодов, характеризующихся различными качественными изменениями биохимических реакций, физиологических функций и органообразовательных процессов. Чрезвычайно важным моментом в жизни растений является выделение критических периодов по отношению к факторам среды. Для всех растений, размножающихся семенами, можно выделить три периода:

- 1) набухание семян и появление всходов;
- 2) интенсивного роста растений;

3) формирование генеративных органов.

Высеянные семена подвергаются воздействию почвы, ее температуры, влажности, света, которые не всегда находятся в оптимуме. В период набухания семян и появления всходов важно, чтобы эти факторы находились в оптимуме и обеспечивали появление дружных всходов, что чрезвычайно важно для формирования высокопродуктивных агроценозов.

Период посев-всходы является критическим в отношении влаги, поскольку вода требуется для набухания семян и роста зародышевых корней. С повышением температуры скорость поглощения воды увеличивается и межфазный период посев-всходы сокращается. В наших исследованиях посев был проведен 6 октября, всходы получены 20 октября: межфазный период посев-всходы длился 14 дней (таблица 2, 3). Следующая фенологическая фаза – кущение – это образование побегов из подземных стеблевых узлов, однако наступлению данной стадии предшествует образование стеблевого узла. Он играет в процессе развития озимой пшеницы очень важную роль, так как здесь размещаются все части будущего растения. Именно во время кущения происходит закладка побегов, колосков, идет интенсивный рост корневой системы. Кущение наступило 14 октября и период всходы-кущение длился 25 дней, к моменту прекращения осенней вегетации сформировалось 3-4 побега на одно растение. Продолжение фазы кущения было отмечено и весной после возобновления весенней вегетации (18 марта).

Следующая стадия развития выход в трубку, когда главный побег и побеги кущения начинают удлиняться. Расстояние от колоса до узла кущения должно быть более 1 см. Ультраскороспелый сорт Юбилейная 100 выходит в трубку 4 апреля на 10 дней раньше среднеспелого сорта Алексеич (15 апреля). Продолжительность межфазового периода кущение – выход в трубку у сорта Юбилейная 100 составила 17 дней, у сорта Алексеич 27 дней. Межфазовый период выход в трубку – колошение у сорта Юбилейная 100 составил 31 день, на шесть дней короче по сравнению среднеспелым сортом Алексеич. Межфазовый период колошение – цветение у сорта Юбилейная 100 длился 7 дней (с 5.05 по 12.05), у сорта Алексеич 13 дней (с 20.05 по 03.06). В среднем период цветения одного колоса составляет 3-5 дней, а поля 6-7 дней, но в зависимости от погодных условий период цветения может превысить 10 дней. В период цветения происходит оплодотворения завязей, после чего формируется окончательное число зерен в колосе. С этого момента начинается стадия образования зерновки, которая длится до момента, пока зерновка не достигнет своей формы, после чего наступает стадия созревания. Созревание зерна пшеницы происходит на протяжении трех микростадий, которые обозначаются, как молочная спелость, восковая спелость и полная спелость. Межфазовый период цветение – молочная спелость у ультраскороспелого сорта Юбилейная 100 длился 26 дней, а у сорта Алексеич 12 дней. Межфазный период молочная - восковая спелость у обоих сортов длился 10 дней. Межфазный период колошение – восковая спелость у сорта Юбилейная 100 продолжался 43 дня, а у сорта Алексеич 36 дней, что на 7 дней короче. За счет увеличения продолжительности этого периода у сорта Юбилейная 100 на 7 дней по сравнению со среднеспелым сортом Алексеич, происходит хороший налив зерна, что способствует получению высокого урожая.

На снижение урожая оказывает наибольшее влияние сокращение периода колошение – восковая спелость (46). Полученные нами данные свидетельствуют о том, что продолжительность периода колошение – восковая спелость соответствует многолетним данным.

Межфазовый период восковая – полная спелость у обоих сортов соответствовал 9 дням.

Продолжительность вегетационного периода у ультраскороспелого сорта Юбилейная 100 составила 250 дней, у среднеспелого сорта Алексеич 258 дней, что соответствует характеристике сортов.

В Краснодарском крае возделывается почти пятьдесят сортов озимой пшеницы. Они могут давать высокие урожаи при соблюдении технологии возделывания с учетом сортовых

особенностей. При этом густота посева занимает особое место, ведь именно от нее зависят все остальные показатели. При этом необходимо помнить, что густота посева, в первую очередь, зависит от нормы высева. К тому же при уменьшенной густоте посева озимая пшеница во время кушения будет образовывать дополнительные побеги за счет подгона. Благодаря которым (при своевременной подкормке и соблюдении системы защиты) растения сформируют дополнительный урожай. А при загущенном посеве, пшеница сама уменьшит количество растений до оптимального за счет внутривидовой конкуренции. Большинство районированных в настоящее время сортов озимой пшеницы обеспечивают максимальную урожайность при густоте продуктивного стеблестоя 550-600 шт/м², а в конце фазы весеннего кушения их должно быть 1050-1250 шт/м². Под продуктивной кустистостью понимают среднее количество плодоносящих стеблей, приходящихся на куст. Дополнительные продуктивные стебли, образовавшиеся осенью или весной, повышают урожай пшеницы на 30-50% и более.

Нами проводились учеты по густоте стояния растений и стеблей озимой пшеницы.

В фазу кушения густота стояния у сорта Юбилейная 100 в зависимости от изучаемых гербицидов варьировала от 433 до 441 шт/м². Средняя густота по сорту 437 шт/м². У сорта Алексеич густота стояния изменялась от 354 до 367 шт/м². Средняя густота у сорта Алексеич по опыту составила 361 шт/м². Такая разница по густоте стояния между сортами объясняется различными нормами высева (сорт Юбилейная 100 – 5 млн всхожих зерен на 1 га, Алексеич – 4 млн всхожих зерен на 1 га). В фазу кушения стеблестой по сорту Юбилейная 100 равен 1163 шт/м². Коэффициент кушения 2,7. Стеблестой у сорта Алексеич варьировал от 1416 до 1505 шт/м², средний стеблестой по сорту составил 1467 шт/м². Коэффициент кушения у сорта Алексеич 4,1.

Таблица 2. Динамика густоты стояния растений и стеблей озимой пшеницы в зависимости от сорта и гербицида, шт/м² (2021 г.)

Сорт (фактор А)	Гербицид (фактор В)	Фаза вегетации						
		кушение		выход в трубку		колошение		полная спелость
		расте- ний	стебл ей	растен ий	стебле й	расте ний	стеб лей	стеблей
Юбилейная 100	Логран 0,01 кг/га (St)	438	1100	408	1046	357	834	576
	Банвел 0,22 л/га	441	1173	415	1121	362	883	592
	Логран 0,005 кг/га + Банвел 0,11 л/га	433	1217	421	1174	369	915	603
Алексеич	Логран 0,01 кг/га (St)	354	1416	317	1232	284	886	724
	Банвел 0,22 л/га	361	1480	329	1284	296	914	749
	Логран 0,05 кг/га + Банвел 0,11 л/га	367	1505	332	1317	304	957	783

В фазу выхода в трубку густота стояния растений озимой пшеницы у сорта Юбилейная 100 на варианте с внесением гербицида Логран 408 шт/м² при внесении препаратов Банвел и смеси Логран + Банвел густота стояния соответственно составляла 415 и 421 шт/м², что на 7 и 13 шт/м² или на 20 и 3,4% больше по сравнению с внесением Лограна. Средняя густота сорта Юбилейная 100 – 415 шт/м², что на 22 шт/м², или на 5,0% меньше по сравнению с фа-

зой кушения. У сорта Алексеич густота стояния на варианте с внесением Лограна (St) 317 шт/м², на вариантах с применением Базаграна и Логран + Базагран густота стояния соответственно 329 и 332 шт/м², что на 12 и 15 шт/м² или на 3,8 и 4,7% больше по сравнению со стандартом. Средняя густота стояния сорта Алексеич в фазу выхода в трубку 326 шт/м², что на 35 шт/м² или на 9,7% меньше по сравнению с фазой кушения.

Стеблестой озимой пшеницы в фазу выхода в трубку у сорта Юбилейная 100 на варианте с применением Лограна равнялся 1046 шт/м², на вариантах с применением гербицидов Банвел и смеси Логран + Банвел соответственно 1121 и 1174 шт/м², что на 75 и 128 шт/м² или на 7,2 и 12,2% больше по сравнению с Лограном. Средний стеблестрой по сорту Юбилейная 100 составил 1114 шт/м², что на 49 шт/м² или на 4,2% меньше по сравнению с предыдущим сроком учета. У сорта Алексеич количество стеблей озимой пшеницы при применении Лограна (St) 1232 шт/м², на вариантах с внесением Банвела и смеси Логран + Банвел стеблестой соответственно равнялся 1284 и 1317 шт/м², что на 52 и 85 шт/м² или на 4,2 и 6,9% меньше по сравнению с контролем. Средний стеблестой по сорту Алексеич в фазу выход в трубку 1277, что на 190 шт/м² или на 13% меньше.

В фазу колошения густота стояния у сорта Юбилейная 100 изменялось от 357 до 369 шт/м². Средняя густота стояния по опыту 363 шт/м², что на 52 шт/м² или на 12,5% меньше по сравнению с фазой выхода в трубку. У сорта Алексеич густота стояния на варианте с Лограном (St) густота стояния 284 шт/м², на вариантах с применением Банвела и Логран + Банел густота стояния соответственно составляла 296 и 304 шт/м², что на 12 и 20 шт/м² или на 4,2 и 7,0% меньше по сравнению с контролем. Средняя густота стояния у сорта Алексеич в фазу колошения – 295 шт/м², что на 31 шт/м² или на 9,5% меньше по сравнению с фазой выхода в трубку.

За период от весеннего кушения до фазы колошения (включительно) изреженность растений озимой пшеницы у сорта Юбилейная 100 составила 16,9%, у сорта Алексеич 18,3%. Изреженность посева озимой пшеницы была в пределах нормы и не зависела от изучаемых гербицидов.

В фазу колошения стеблестой озимой пшеницы у сорта Юбилейная 100 в среднем по опыту равнялся 877 шт/м², а у сорта Алексеич 919 шт/м², что соответственно на 237 и 358 шт/м² или на 21,3 и 28,0% меньше по сравнению с фазой выхода в трубку.

В фазу полной спелости продуктивный стеблестой озимой пшеницы сорта Юбилейная 100 на варианте с внесением гербицида Логран 576 шт/м², внесение препаратов Банвел и смеси Логран + Банвел способствовало увеличению продуктивного стеблестоя соответственно на 16 и 27 шт/м² или на 2,8 и 4,7%. Средний продуктивный стеблестой у сорта Юбилейная 100 по опыту 590 шт/м². У сорта Алексеич продуктивный стеблестой на варианте с внесением Лограна (St) 724 шт/м², а на вариантах с внесением Банвела и Логран + Банвел соответственно на 25 и 59 шт/м² или на 3,5 и 8,1% больше по сравнению с контролем. Средний продуктивный стеблестой у сорта Алексеич по опыту 752 шт/м².

Следовательно продуктивный стеблестой у сорта Юбилейная 100 в среднем по опыту 590 шт/м², что соответствует средней кустистости и плотности агрофитоценоза. У сорта Алексеич продуктивный стеблестой в опыте 724 шт/м², что соответствует высокой кустистости и плотности (700–950 колосьев на 1 м²). Изучаемые гербициды оказывали положительное влияние на продуктивный стеблестой на 2,8–8,1%.

Высота растения озимой мягкой пшеницы является одним из показателей характеризующий сорт. Разрабатываемые модели сортов в различных зонах возделывания озимой пшеницы включает и параметр по высоте растений. Один и тот же сорт озимой пшеницы в различных условиях среды может входить в разные по высоте растений группы. Выявлено, что при отсутствии полегания наибольшей урожайностью характеризуются пшеницы с высотой 86–105 см. Этот интервал высоты растений озимой мягкой пшеницы в большинстве лет мож-

но считать оптимальным с точки зрения получения высокой урожайности.

На сегодняшний день существует группировка сортов озимой мягкой пшеницы по высоте растений: полукарлики, высота растений до 90 см; короткостебельные, высота растений до 105 см; среднерослые, высота растений до 120 см; высокорослые, высота растений свыше 120 см.

Таблица 3. Изменение высоты растений озимой пшеницы в зависимости от сорта и гербицида, см (2021 г.)

Сорт (фактор А)	Гербицид (фактор В)	Фаза вегетации			
		кущение	выход в трубку	колошение	полная спелость
Юбилейная – 100	Логран 0,01 кг/га	23	56	90	93
	Банвел 0,22 л/га	23	56	92	95
	Логран 0,005 кг/га + Банвел 0,11 л/га	25	60	95	97
Алексеич	Логран 0,01 кг/га (St)	17	47	77	80
	Банвел 0,22 л/га	19	47	78	81
	Логран 0,05 кг/га + Банвел 0,11 л/га	19	50	81	83

В фазу кушения высота растений озимой пшеницы у сорта Юбилейная 100 не зависела от изучаемых гербицидов и составила 24 см. У сорта Алексеич высота растений в эту же фазу 18 см.

В фазу выхода в трубку у сорта Юбилейная 100 высота растений при внесении гербицидов Логран и Банвел составляла 56 см, а на варианте с внесением баковой смеси Логран 0,005 кг/га + Банвел 0,11 л/га высота растений 60 см, что на 4 см или 7% больше по сравнению с внесением одного препарата.

Средняя высота у растений озимой пшеницы сорта Юбилейная 100 в фазу выхода в трубку 57 см, что на 33 см или 138% больше по сравнению с фазой кушение.

У сорта Алексеич при внесении гербицидов Логран и Банвел высота растений озимой пшеницы в фазу выхода в трубку 47 см, а при совместном внесении Логран + Банвел высота растений увеличилась до 50 см, т.е. прирост составил 3 см или 6,4%. Средняя высота растений в фазу выход в трубку сорта Алексеич 48 см, что на 30 см или на 167% больше по сравнению с предыдущей фазой.

В фазу колошение высота растений у сорта Юбилейная 100 при внесении гербицидов Логран и Банвел соответственно равнялся 90 и 92 см, при совместном внесении этих препаратов высота увеличилась до 95 см. Средняя высота растений озимой пшеницы у сорта Юбилейная 100 в эту фазу 92 см, что на 35 см или 61% больше по сравнению с фазой выхода в трубку.

У сорта Алексеич в фазу колошения высота растений озимой пшеницы на вариантах с внесением Лограна и Банвела соответственно равнялась 77 и 78 см, при совместном их внесении высота растений составила 81 см, что на 4 см или 5,2% больше по сравнению со стандартом. Средняя высота растений озимой пшеницы сорта Алексеич в фазу колошения по опыту составила 79 см, что на 31 см или 64,6% больше по сравнению с фазой выхода в трубку.

ку.

В фазу полная спелость средняя высота растений озимой пшеницы сорта Юбилейная 100 составила 95 см, что на 3 см или 3% больше по сравнению с фазой колошение. У сорта Алексеич высота растений в эту же фазу 81 см (в среднем по опыту), что на 2 см или 3% больше по сравнению с фазой колошения.

Таким образом изучаемые гербициды оказывали влияния на высоту растений – это прослеживается в динамике. Оптимальная высота растений была при совместном внесении Логран 0,005 кг/га + Банвел 0,11 л/га. Очевидно, что на снижение фона засоренности положительно прореагировали растения озимой пшеницы. Что касается группировке сортов озимой пшеницы по высоте, то полученные нами результаты соответствуют характеристике сортов: Алексеич относится к полукарликам, а Юбилейная 100 к короткостебельным сортам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Квашин А.А. Продуктивность и качество зерна сортов озимой пшеницы в зависимости от агротехнологий в условиях Западного Предкавказья / А.А. Квашин, Н.Н. Нецадим, А.В. Коваль // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2024. № 112. С. 105-112.
2. Коваль А.В. Изменение агрофизических показателей в зависимости от приема обработки почвы в условиях Западного Предкавказья // Статья в открытом архиве № 10.13140. RG.2.2.27581.79845 26.02.2021.
3. Коваль А.В. Эффективность возделывания озимого ячменя на черноземе выщелоченном Западного Предкавказья. Статья в открытом архиве Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина № 10.13140 / RG.2.2.16257.17764 26.02.2021
4. Коваль А.В. Развитие озимой пшеницы в зависимости от агротехнических приемов в центральной зоне Краснодарского края. Статья в открытом архиве № 10.13140. RG.2.2.25353.57448 26.02.2021.
5. Кравченко Р.В. Влияние минеральных удобрений на фоне минимизации основной обработки почвы на агробиологические показатели озимой пшеницы / Р.В. Кравченко, С.С. Терехова, Д.С. Гречищев // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2022. № 180. С. 193-204.
6. Найденов А.С. Особенности формирования урожая зерна кукурузы в зависимости от способа обработки почвы и применения гербицида на обыкновенном черноземе Западного Предкавказья / А.С. Найденов, С.С. Терехова, С.Е. Гудов // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2018. № 70. С. 68-75.
7. Найденов А.С. Влияние биопрепаратов на численность основных физиологических групп микроорганизмов в почве и урожайность озимой пшеницы / А.С. Найденов, Ф.И. Дерка, Т.Д. Рутор, С.С. Терехова // Фундаментальные исследования. 2008. № 8. С. 20.
8. Урожайность сортов озимой пшеницы в зависимости от приемов подготовки почвы и применения удобрений / Н.Н. Нецадим, А.А. Квашин, А.В. Коваль [и др.] // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2022. № 182. С. 202-217.

© Терехова С.С., 2024.